

DOI: 10.31866/2616-745X.11.2023.278440

УДК 324:004.5(4)

ДОДАТКИ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (VAA) ЯК ПОПУЛЯРНИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ОНЛАЙН- ІНСТРУМЕНТ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ У ЄВРОПІ

Вільчинська Ірина Юріївна^{1а},
Доскіч Людмила Степанівна^{2а}

Надіслано:

05.01.2023

Рецензовано:

20.01.2023

Прийнято:

10.02.2023

¹Докторка політичних наук, професорка,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5388-7811>,
e-mail: poisk.07@ukr.net,

²Кандидатка політичних наук,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2465-7835>,
e-mail: ludochka1234d@gmail.com,

^аКиївський університет культури,
вул. Дмитра Дорошенка, 20, Київ, Україна, 01042

Для цитування:

Вільчинська, І.Ю. та Доскіч, Л.С., 2023. Додатки для голосування (VAA) як популярний інтерактивний онлайн-інструмент виборчих кампаній у Європі. *Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти*, 11, с.127-138. doi: <https://doi.org/10.31866/2616-745X.11.2023.278440>.

Мета статті – проаналізувати загальні позитивні та негативні характеристики популярних інтерактивних онлайн-інструментів виборчих кампаній у Європі – Додатків для голосування (Voting advice application, VAA). Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному поєднанні низки підходів, інтегрованих із різних наук, зокрема політології, політичного менеджменту, політичної соціології, міжнародного права і под. Також використано загальнонаукові методи дослідження: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та ін. Висновки. Основна мета онлайн-інструменту VAA – проінформувати, які найважливіші політичні питання відстоюють різні партії, а відтак – зробити вибори прозорими та допомогти виборцю у пошуках кандидата чи партії з найбільш близькими для нього переконаннями і поглядами. Це уможливорює компетентний усвідомлений електоральний вибір. Різні VAA мають і різні способи отримання інформації,

обчислення та представлення результату, однак основними у застосунках є такі функції: вказівки щодо пошуку партії, яка щонайкраще відповідає політичним уподобанням. Це вимірюється ступенем згоди з переліком тверджень щодо політичних пропозицій, представлених у програмах політичних акторів.

Завдяки унікальній методології та великому обсягу Додатки надто важливі для наукової сфери, зокрема для дослідників і практиків, які цікавляться політичними партіями, політичною поведінкою та виборами, роблячи значний внесок у дослідження європейських партійних систем і методологію позиціонування партій. Також науковці зосереджують увагу на тому, як VAA впливають на поведінку, голосування і результати виборів, на питаннях методології та вимірювання результатів.

Ключові слова: Додатки для голосування; виборчі кампанії; виборці; політичні партії; електоральні преференції.

Вступ

Не викликає заперечень той факт, що у будь-якій країні найбільш резонансною політичною подією, та й не тільки політичною, є вибори. Особливо це стосується загальнонаціональних виборчих перегонів. Також можна констатувати, що саме під час виборів застосовуються найбільш прогресивні технології, і саме на виборах вони почасті і тестуються. Тому підготовка, перебіг, як і технології та інструменти, які залучаються для забезпечення виборчого процесу, є предметом підвищеного інтересу і практиків, і науковців. Відповідно, часті їх переваги стають найбільш висвітленими і у засобах масової комунікації, і у наукових дослідженнях, зокрема з урахуванням найбільш актуальних трендів.

У своєму дослідженні ми зупинимо увагу на інформаційній технології, яка останнім часом стала популярною на виборах у Європі. Йдеться про Voting advice application (VAA).

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідження різних аспектів Додатків для голосування особливо актуалізувалися останніми роками. Так, Г.-Р. Морено, Дж. Паділья та ін. (Moreno, Padilla and Chuesa, 2022) обґрунтовують переваги гібридного VAA. Він втримує адаптивний алгоритм, що вивчає конфігурацію концептуального простору з відповідей користувачів, залучаючи експертне кодування для позицій сторін і даних користувачів, щоб налаштувати

обчислення зіставлення преференцій електорату з позиціями політичних акторів із метою підвищення компетенції майбутніх виборців. М. Розема, Т. Луверс, використовуючи дані користувачів із VAA, розробленого для голландських місцевих виборів 2014 р., досліджують шкали відповідей у додатках із порадами щодо голосування, розглядають вплив дизайну на ці інструменти, зосереджуючись на шкалі відповідей, яка використовується для вимірювання політичних позицій партій і виборців, а також придатність альтернативних шкал для створення просторових моделей, які часто використовують VAA (Rosema and Louwerse, 2016). Т. Фоссен, Дж. Андерсон аналізують основне сенсове навантаження Додатків у контексті конкуруючих поглядів на демократію та громадянство (Fossen and Anderson, 2014). А. Рейльян, Ф. Феррейра да Сілва та ін. описують набір значень «EU Profiler/euandi trend file (2009–2019)» і метод збору даних про позицію партій із трьох послідовних загальноєвропейських VAA, розроблених для виборів до Європейського парламенту в 2009, 2014 та 2019 рр. (Reiljan et al., 2020). Д. Тошков, Дж. Ромейн досліджують можливість використання даних із Додатків для оцінки політичних уподобань прихильників партії. Для цього визначають 10 запитань про переваги щодо питань державної політики, які ставилися приблизно в той самий час і з подібними формулюваннями в традиційних опитуваннях громадської думки та у VAA, проведених у Німеччині та Нідерландах (Toshkov and Romeijn, 2021).

Формулювання цілей статті

Мета статті – проаналізувати загальні позитивні та негативні характеристики популярних інтерактивних онлайн-інструментів виборчих кампаній у Європі – Додатків для голосування (Voting advice application, VAA).

Виклад основного матеріалу дослідження

Популярність Додатків (VAA) спровокувала закріплення за ними низки назв: Додаток порад для голосування, Додаток для допомоги при голосуванні, Засіб зіставлення голосів, Компас для голосування, Компас для виборців, Політичний компас, Виборчий навігатор, Партійний лічильник.

Така кількість офіційних і напівофіційних найменувань досить ґрунтовно розкриває суть і призначення цих веб-додатків. Тобто з назв загалом зрозуміло, що цей популярний інтернет-інструмент розроблений для того, щоб допомогти громадянам порівняти свої політичні преференції із відповідними позиціями політичних партій/кандидатів. Це дає змогу майбутнім виборцям більш широко реалізувати свої преференції та зробити не просто вдалий, а й усвідомлений електоральний вибір.

Найпоширеніша модель Додатку представлена Vote Compass і StemWijzer, а також Додатками, розробленими на їхній основі, як, наприклад, EU Profiler

і Wahl-O-Mat. Деякі з VAA з'являються вже під час самих виборів. Приміром, під час голландських виборів 2012 р. їх було понад 30 (Fossen and Anderson, 2014).

Різні VAA мають різні способи отримання інформації та обчислення і представлення результату, однак основними у застосунку є такі функції: вказівки щодо пошуку партії, яка найкраще відповідає політичним уподобанням, що вимірюється ступенем згоди з переліком тверджень щодо політичних пропозицій, представлених у програмах політичних акторів. Тобто Додатки зручно і ефективно інформують користувачів трьома способами: шляхом отримання інформації про політичні платформи акторів, які беруть участь у виборах; шляхом аналізу цієї інформації на відповідність власним уподобанням виборця; за рахунок допомоги у застосуванні цієї інформації для прийняття рішення, за кого віддати свій голос (Fossen and Anderson, 2014).

Як приклад розглянемо кілька Додатків.

Першим загальноєвропейським Додатком був розроблений Інститутом Європейського університету для сучасних виборчих кампаній, зокрема до Європейського парламенту у 2009 р., онлайн-інструмент за назвою euandi. Один з ініціаторів його впровадження ірландський політолог П. Мейр, автор відомої праці «Керуючи порожнечою?: Процес спустошення західних демократій» та не менш відомої тези про те, що виборці навіть в умовах демократії не можуть контролювати політичні рішення, тобто демократія втрачає свій основний компонент – стає демократією без народу як такого (Mair, 2013).

Далі слідували Додатки 2014 р. та 2019 р. Додаток 2019 р. для голосування в Європарламент був доступний понад 20 мовами та запрошував користувачів відреагувати на 22 заяви, які охоплювали широкий спектр політичних питань і політичних цінностей, актуальних для сучасної європейської спільноти. Його анкети показували, які партії ближче до вподобань громадян як у своїй країні, так і в усій Європі (Find out which party best represents your views, 2019).

Цей онлайн-інструмент досяг рекордної кількості користувачів у 1,28 млн. Тому з метою розширення масштабів проєкту euandi було удосконалено для низки національних виборів у Європі: федеральних виборів у Німеччині 2021 р., президентських виборів у Франції 2022 р., італійських виборів 2022 р. (New Voting Advice, 2022).

ВІЛЬЧИНСЬКА ІРИНА ЮРІЇВНА, ДОСКІЧ ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА ДОДАТКИ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (VAA)...

Прикметно, що лонгітюдний набір даних «EU Profiler/euandi trend file (2009–2019)» включає позиції 411 партій із 28 європейських країн і містить понад 20 000 унікальних партійних позицій, тобто ці Додатки є винятковою базою даних. Щоб привернути увагу партій до політичних питань, всі три варіанти VAA використовували один і той самий інтерактивний метод, який поєднує самостійну позицію партії та експертну оцінку. Збір даних став колективним зусиллям кількохсот висококваліфікованих соціологів із залученням експертів від кожної держави-члена ЄС. Політичні заяви партій були ідентичними у всіх країнах, і 15 заяв залишалися незмінними протягом усіх трьох хвиль (2009 р., 2014 р., 2019 р.) збору даних (Reiljan et al., 2020).

Нідерландський StemWijzer є найчастіше використовуваним допоміжним засобом голосування під час виборів. Відповівши на 30 тверджень згодою, незгодою чи відсутністю думки, виборці можуть порівняти свою позицію із позицією політичних партій. StemWijzer існує із 1989 р. і був розроблений ProDemos – Будинком демократії та верховенства права (StemWijzer, n. d.).

Kieskompas є частиною академічної спільноти VU University Amsterdam. Із моменту його заснування у 2006 р. ним скористалося понад 45 млн людей у понад 40 країнах. Kieskompas (Election Compass) позиціонує себе як незалежний та об'єктивний онлайн-додаток, який не дає поради щодо голосування, а включає близько 30 тверджень про найважливіші політичні питання. Це дає багато інформації про погляди політичних партій. Спектр питань має дві осі. Горизонтальна вісь (зліва направо) стосується соціально-економічних (робота, субсидії та податки), а вертикальна (прогресивно-консервативна) – соціально-культурних сфер: погляди на імміграцію, етичні питання тощо (Kieskompas Voting Aid Application, n. d.).

Останній на момент написання статті новий VAA був розроблений EUI разом з Європейською програмою управління та політики у співпраці з Пізанським університетом та Quotidiano Nazionale напередодні виборів в Італії 25 вересня 2022 р. за назвою «Політичний навігатор». Він запрошує користувачів відреагувати на 30 заяв, які охоплюють широкий спектр поточних політичних і ціннісних питань італійської виборчої кампанії, згрупованих за кількома напрямками: економіка; культура; інтеграція в ЄС; навколишнє середовище; зовнішня політика. За допомогою двох візуальних інструментів результати показують, які партії є найближчими до вподобань громадян у відсотках спочатку з огляду «лівого-правого» та «консервативно-прогресивного» політичних вимірів (New Voting Advice, 2022).

Нині ті чи інші Додатки активно використовуються у багатьох країнах Європи та є досить популярним інструментом серед виборців. Проте вони не

одразу отримали одностайну підтримку в міжнародній спільноті: як серед виборців і політичних маркетологів, так і серед науковців.

Зупинимося спочатку на основних відмічених дослідниками і практичних, і теоретичних перевагах Додатків, основне завдання яких, як слідує із зазначеного нижче, полягає не лише в тому, щоб допомогти виборцям прийняти рішення, за кого голосувати.

По-перше, до основних переваг VAA відносять той факт, що їхні інструменти за рахунок ґрунтовного висвітлення позицій кандидатів привертають увагу людей до партійних програм та політичних питань, відкриваючи шлях до публічного обговорення проблем і спільного раціонального політичного процесу.

По-друге, Додатки змушують обговорювати суть, а не особистості та події виборчої кампанії, що покращує інформованість громадян щодо політичних питань, а як результат – допомагає раціональному формулюванню політичних еспектацій та преференцій.

По-третє, VAA зазвичай також спрямовані на те, щоб у майбутньому узгодити політичні преференції користувачів із позиціями партій чи кандидатів, зменшивши розрив між уподобаннями виборців та реальною політикою.

По-четверте, оцінювання політичних переваг прихильників політичних партій є важливими для вивчення політичного представництва. Оскільки такі оцінки не можуть бути отримані безпосередньо зі стандартних опитувань громадської думки, які зазвичай репрезентативні лише на національному рівні та рідко порушують питання про громадську підтримку конкретної політики. Тому дані з Додатків можуть бути використані для оцінки політичних переваг прихильників політичної партії та стати у пригоді для партійних технологів у діяльності з інформаційного супроводу останніх (Toshkov and Romeijn, 2021).

По-п'яте, VAA – це досить вдалий засіб для вирішення однієї з найдавніших і найсуперечливіших проблем демократії, яка стосується компетенції виборців і їхньої здатності ретельно обмірковувати та усвідомлювати наслідки своїх поглядів і відповідного електорального вибору. Адже зазвичай громадяни: мають низький рівень політичних знань, зокрема про відповідні партійні позиції; погано поінформовані про програмні розбіжності між партіями щодо питань, які розглядаються на виборах; схильні до маніпулятивного впливу; ірраціональні щодо засобів досягнення

своїх цілей; упереджені та передбачувані у демонстрації своїх переваг щодо кандидатів тощо. Ці недоліки призводять до не зовсім зваженого вибору та відповідних політичних наслідків для всієї країни тощо.

Так, німецький «Wahl-O-Mat» має на меті подолати апатію виборців і підвищити їхню явку шляхом полегшення вибору. Нідерландський «StemWijzer» і бельгійський «Do the Vote Test» позиціонують себе як засіб розширення знань виборців про позиції партій із різних питань. Розробники «Kieskompas» [Vote Compass Inc.] формулюють ще одну версію проблеми громадянської компетентності: Kieskompas прагне допомогти людям зробити більш обґрунтований вибір. На основі науково схвалених методів Kieskompas розробляє веб-додатки, щоб зробити вибір більш простим і прозорим (Fossen and Anderson, 2014).

Отже, головне завдання VAA у такому контексті – ефективно підвищити компетентність громадян, лагідно перетворюючи їх на добре поінформованих виборців.

Але Додатки мають не лише прихильників, а й противників, які вважають, що VAA ніколи не зможуть дати правильну чи нейтральну пораду, більше того – є заангажованими на певні політичні сили, не можуть бути повністю неупередженими щодо певного політичного актора, тобто політично нейтральними, позаяк часто анкети заповнюють політичні маркетологи та технологи, керуючись передбачуваними позиціями, взятими з партійних програм і дебатів. Водночас натомість анкети VAA для максимальної точності й правдивості інформації мають бути заповнені кандидатом або партією.

VAA зазвичай порівнюють і агрегують позиції користувачів і політичних партій щодо ряду питань політики, визначаючи концептуальний політичний простір. Основний метод для проведення порівняння у Додатках незадовільно адаптується до вподобань користувачів, тому що вони застосовують невинуваті априорні рішення для зважування політичних питань, а також той самий простір для голосування, що й в інших політичних питаннях (Moreno, Padilla and Chuesa, 2022).

Також шкала відповідей потенційно глибоко впливає на кінцеві поради (виборці отримують різні результати VAA залежно від довжини шкали), за винятком виборців з екстремістським стилем відповіді. Отримані результати практично значимі для розробки цих інструментів: результати мають бути представлені у вигляді списку переваг, а не зосереджуватися на «найкращому збігу» (Rosema and Louwerse, 2016).

До негативних аспектів Додатків дослідники відносять: вони привертають більшу увагу до відсутності відповідних кандидатів; не висвітлюють альтернативні способи (можливо, радикальні) політичної

діяльності, крім голосування. Також звучать заяви про упередженість щодо того, що невідомо, яка інформація є релевантною та які аргументи є переконливими; структурують політичну інформацію у спосіб, який базується на припущеннях розробників (Toshkov and Romeijn, 2021).

Крім того, надмірна зосередженість на технічних питаннях залишила поза увагою у Додатках інші важливі проблеми, зокрема можливість втручання у виборчу політику, якість результатів тощо. Так, Університет Антверпена провів незалежне дослідження і наголошує на ретельному відборі заяв VAA та належному порівняльному аналізі на основі даних опитування. Без відповідного калібрування VAA дають неправильні результати, як вважають дослідники (Voting advice application).

Звучать також заяви про можливість Додатків забезпечувати приватні комерційні інтереси, про їхню недостатню ефективність, відкритість та інклюзивність. Адже VAA не просто віддзеркалюють політичний ландшафт, а й навіть інсценують його відповідно до політично суперечливих припущень (Fossen and Anderson, 2014).

Утім, незважаючи на позитивні та негативні аспекти Додатків, вартує уваги один, без сумніву, позитивний і важливий момент. Крім того, що Додатки є корисним інструментом для виборців і партій, вони містять наукові дані, які мають велике значення для дослідників і практиків, які цікавляться політичними партіями, політичною поведінкою та виборами. Так, «Political Navigator 2022» став частиною тривалого наукового проекту про європейські вибори (New Voting Advice, 2022). Завдяки унікальній методології та великому обсягу Додатки також роблять значний внесок у дослідження європейських партійних систем і методологію позиціонування партій.

Дослідницькі можливості аналізу Voting Advice Applications сформували на сьогодні навіть окрему підсферу політологічних досліджень, що, зі свого боку, призвело до розробки низки національних дослідницьких проєктів, публікацій та навіть відповідних європейських мереж.

Так, метою дослідницької мережі з однойменною назвою Voting Advice Applications є об'єднання різних науковців, які цікавляться застосуванням Додатків, їхньою роллю у демократичних виборах, відносинах між партіями, виборцями та у моделях політичної комунікації в Європі та за її межами. На сайті вказано, що таке інтерактивне представлення досліджень корисне як для виборців під час прийняття електорального рішення, так

і для науковців, зацікавлених у розумінні політичних процесів (Voting Advice Applications, 2015).

Спільне вивчення VAA дає змогу координувати дослідження, обмінюватися результатами, поєднувати їхнє вивчення з іншими підсферами політичної науки: вивчення виборів, партій, електоральної поведінки, партійної політики, демократії (Voting Advice Applications). Також дослідники можуть зосереджувати увагу на тому, якою мірою VAA впливають на поведінку, голосування і результати виборів, на питаннях методології та вимірювання результатів.

Наприклад, розробник Kieskompas є членом асоціації компаній та установ, які займаються маркетинговими дослідженнями, цифровою аналітикою, маркетинговою розвідкою та ін. Його завдання не просто інформувати мешканців, а й відповідно до перевіреної наукової методології генерувати багато даних, які використовуються для проведення наукових досліджень. Також важливим напрямом роботи є обробка даних і переведення їх у цікавий і актуальний контент для ЗМІ.

Висновки

Отже, основна мета онлайн-інструменту VAA – проінформувати, які найважливіші політичні питання відстоюють різні партії, а відтак – зробити вибори прозорими та допомогти виборцю у пошуках кандидата чи партії з найбільш близькими для нього переконаннями і поглядами. Як результат – зробити усвідомлений електоральний вибір.

Завдяки унікальній методології та великому обсягу Додатки надто важливі для наукової сфери, зокрема для дослідників і практиків, які цікавляться політичними партіями, політичною поведінкою та виборами, роблячи значний внесок у дослідження європейських партійних систем і методологію позиціонування партій. Також науковці зосереджують увагу на тому, як VAA впливають на поведінку, голосування і результати виборів, на питаннях методології та вимірювання результатів.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

Find out which party best represents your views!, 2019. *Euandi 2019*. [online] Available at: <<https://euandi2019.eu/survey/default/EN>> [Accessed 10 November 2022].

Fossen, T. and Anderson, J., 2014. What's the point of voting advice applications? Competing perspectives on democracy and citizenship. *Electoral Studies*, [online] 36, pp.244-251. Available at: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379414000419>> [Accessed 10 November 2022].

Kieskompas Voting Aid Application, n.d. *Kieskompas*. [online] Available at: <<https://www.kieskompas.nl/en/tools/>> [Accessed 10 November 2022].

Mair, P., 2013. *Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy*. London; New York: Verso.

Moreno, G.R., Padilla, J. and Chueca, E., 2022. Learning VAA: A new method for matching users to parties in voting advice applications. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, [e-journal] 32 (2), pp.339-357. Available at: <https://doi.org/10.1080/17457289.2020.1760282>

New Voting Advice Application for the 2022 Italian general elections launched, 2022. *European University Institute*, [online] 19 September. Available at: <https://www.eui.eu/news-hub?id=new-voting-advice-application-for-the-2022-italian-general-elections-launched> [Accessed 10 November 2022].

Reiljan, A., Ferreira da Silva, F., Cicchi, L., Garzia, D. and Trechsel, A.H., 2020. Longitudinal dataset of political issue-positions of 411 parties across 28 European countries (2009–2019) from voting advice applications EU profiler and euandi. *Data in Brief*, [online] 31, art. 105968. Available at: [https://www.data-in-brief.com/article/S2352-3409\(20\)30862-3/fulltext](https://www.data-in-brief.com/article/S2352-3409(20)30862-3/fulltext) [Accessed 10 November 2022].

Rosema, M. and Louwerse, T., 2016. Response Scales in Voting Advice Applications: Do Different Designs Produce Different Outcomes? *Policy and Internet*, [online] 8 (4), pp.431-456. Available at: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/poi3.139?src=getftr> [Accessed 10 November 2022].

StemWijzer, n.d. [online] Available at: <https://home.stemwijzer.nl/overstemwijzer/> [Accessed 10 November 2022].

Toshkov, D. and Romeijn, J., 2021. How to estimate the policy preferences of party supporters: Disaggregating data from voting advice applications versus modeling survey responses. *Electoral Studies*, [online] 74, art. 102403. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379421001190> [Accessed 10 November 2022].

Voting advice application, 2022. *Wikipedia*, [online] 11 November. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Voting_advice_application [Accessed 10 November 2022].

Voting Advice Applications, 2015. *European Consortium for Political Research*. [online] Available at: <https://ecpr.eu/StandingGroups/StandingGroupHome.aspx?ID=56> [Accessed 10 November 2022].

REFERENCES

Find out which party best represents your views!, 2019. *Euandi 2019*. [online] Available at: <https://euandi2019.eu/survey/default/EN> [Accessed 10 November 2022].

© Вільчинська І. Ю., 2023

© Доскіч Л. С., 2023

- Fossen, T. and Anderson, J., 2014. What's the point of voting advice applications? Competing perspectives on democracy and citizenship. *Electoral Studies*, [online] 36, pp.244-251. Available at: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379414000419>> [Accessed 10 November 2022].
- Kieskompas Voting Aid Application, n.d. *Kieskompas*, [online] Available at: <<https://www.kieskompas.nl/en/tools/>> [Accessed 10 November 2022].
- Mair, P., 2013. *Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy*. London; New York: Verso.
- Moreno, G.R., Padilla, J. and Chueca, E., 2022. Learning VAA: A new method for matching users to parties in voting advice applications. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, [e-journal] 32 (2), pp.339-357. Available at: <https://doi.org/10.1080/17457289.2020.1760282>
- New Voting Advice Application for the 2022 Italian general elections launched, 2022. *European University Institute*, [online] 19 September. Available at: <<https://www.eui.eu/news-hub?id=new-voting-advice-application-for-the-2022-italian-general-elections-launched>> [Accessed 10 November 2022].
- Reiljan, A., Ferreira da Silva, F., Cicchi, L., Garzia, D. and Trechsel, A.H., 2020. Longitudinal dataset of political issue-positions of 411 parties across 28 European countries (2009–2019) from voting advice applications EU profiler and euandi. *Data in Brief*, [online] 31, art. 105968. Available at: <[https://www.data-in-brief.com/article/S2352-3409\(20\)30862-3/fulltext](https://www.data-in-brief.com/article/S2352-3409(20)30862-3/fulltext)> [Accessed 10 November 2022].
- Rosema, M. and Louwerse, T., 2016. Response Scales in Voting Advice Applications: Do Different Designs Produce Different Outcomes? *Policy and Internet*, [online] 8 (4), pp.431-456. Available at: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/poi3.139?src=getftr>> [Accessed 10 November 2022].
- StemWijzer*, n.d. [online] Available at: <<https://home.stemwijzer.nl/overstemwijzer/>> [Accessed 10 November 2022].
- Toshkov, D. and Romeijn, J., 2021. How to estimate the policy preferences of party supporters: Disaggregating data from voting advice applications versus modeling survey responses. *Electoral Studies*, [online] 74, art. 102403. Available at: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379421001190>> [Accessed 10 November 2022].
- Voting advice application, 2022. *Wikipedia*, [online] 11 November. Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Voting_advice_application> [Accessed 10 November 2022].
- Voting Advice Applications, 2015. *European Consortium for Political Research*. [online] Available at: <<https://ecpr.eu/StandingGroups/StandingGroupHome.aspx?ID=56>> [Accessed 10 November 2022].

VOTING ADVICE APPLICATIONS AS A POPULAR INTERACTIVE ONLINE TOOL FOR ELECTION CAMPAIGNS IN EUROPE

Iryna Vilchynska^{1a},
Liudmyla Dосkich^{2a}

¹*Doctor of Political Sciences, Professor,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5388-7811>,
e-mail: poisk.07@ukr.net,*

²*PhD in Political Sciences,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2465-7835>,
e-mail: ludochka1234d@gmail.com,*

^a*Kyiv University of Culture, Kyiv, Ukraine*

The purpose of the article is to analyze general positive and negative characteristics of popular interactive online election campaign tools in Europe – voting advice applications (VAA). The research methodology is based on an interdisciplinary combination of a number of approaches integrated from various sciences, including political science, political management, political sociology, international law, etc. General scientific methods of research are used as well: analysis, synthesis, comparison, generalization, etc. Conclusions. The main purpose of the VAA online tool is to inform about the most important political issues supported by different parties, and therefore to make the elections transparent and help the voter to find a candidate or a party with the closest beliefs and views. This enables a competent informed electoral choice. Different VAA have different ways of obtaining information, calculating and presenting the result. Still, the main functions in the applications are as follows: guidance on finding the party that best matches political preferences. This is measured by the degree of agreement with a list of statements about political offers presented in the programs of political actors.

Due to its unique methodology and large volume, the Applications are of great scholarly importance, particularly for researchers and practitioners interested in political parties, political behaviour and elections, making a significant contribution to the study of European party systems and the methodology of party positioning. Scientists also focus on how VAA influence the election behaviour, voting and results, as well on the issues of methodology and outcome measurement.

Key words: Voting advice applications (VAA); election campaigns; voters; political parties; electoral preferences.

© Вільчинська І. Ю., 2023

© Доскіч Л. С., 2023